

PARAMETRLI KVADRAT TENGLAMALAR VA
ULARGAKELTIRILADIGAN TENGLAMALAR.
PARAMETRIC QUADRATIC EQUATIONS AND THEIR EQUATIONS
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ УРАВНЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6354083>

Toxirov Nurbek Xolmirzayevich

Termiz muhandislik-texnologiyasi instituti

Aniq va tabiiy fanlar kafedrası assistenti

Tokhirov Nurbek Kholmirzaevich

Termez Engineering and Technology Institute

Assistant of the Department of Exact and Natural Sciences

Тохиоров Нурбек Холмирзаевич

Термезский инженерно-технологический институт

ассистент кафедры точных и естественных наук

Annatsiya: *Kvadrat tengsizliklarni yechishning ikkita usuli mavjud: kvadrat funksiyaning grafigini yasash va intervallar usuli. Birinchi usul unversaldir, chunki diskriminantning ishorasi rol o'ynamaydi. Mos kvadrat tenglama ildizlarining ayirmasi bilan bosh koeffitsiyent bir xil ishorali bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *Kvadrat, tengsizlik, yechish, usul, mavjud, funksiya, grafig, yasash, interval, unversal, diskriminant, ishora, rol.*

Annotation: *There are two ways to solve quadratic inequalities: graphing a quadratic function and the intervals method. The first method is universal because the sign of the discriminant does not play a role. The difference between the roots of the corresponding quadratic equation has the same sign as the main coefficient.*

Key words: *square, inequality, solution, method, existing, function, graph, construction, interval, unversal, discriminant, sign, role,*

Аннотация: *Существует два способа решения квадратных неравенств: построение графика квадратичной функции и метод интервалов. Первый способ универсален, так как знак дискриминанта не играет роли. Разность между корнями соответствующего квадратного уравнения имеет тот же знак, что и главный коэффициент.*

Ключевые слова: *квадрат, неравенство, решение, метод, существующий, функция, граф, построение, интервал, универсал, дискриминант, признак, роль.*

Kvadrat tenglamani yechishning uchta usuli mavjud: umumiy formuladan foydalanish, Viyet teoremasidan foydalanish, chiziqli ko'paytuvchilarga ajratish. Biz birinchi usulga asoslangan algoritmni keltiramiz:

1) tenglamani standart holatga keltirib, koeffitsiyentlar, ozod had va diskriminantning parametrdan qanday bog'liqligini aniqlang(zarurat bo'lsa).

2) parametrning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar to'plamini toping; parametrning bu to'plamga kirmaydigan barcha qiymatlarida tenglama aniqlanmagan.

3) parametrning noma'lumning kvadrati oldidagi koeffisienti nolga aylanadigan barcha qiymatlarining oraliqlarini toping va topilgan oraliqlarda hosil bo'lgan chiziqli tenglamalarni yeching.

4) parametrning mumkin bo'lgan qiymatlari orasidan diskriminant nolga aylanadiganlarini toping va hosil bo'lgan bir noma'lumli kvadrat tenglamalarni yeching (agar shundaylari bor bo'lsa).

5) parametrning mumkin bo'lgan qiymatlari orasidan diskriminant noldan katta bo'ladiganlarini va parametrning topilgan qiymatlari uchun tenglamaning umumiy yechimini odatdagi standart formula bilan toping.

6) parametrning tenglama yechimga ega bo'lmaydigan qolgan qiymatlarini toping (agar bor bo'lsa).

7) parametrning barcha qiymatlari oraliqlarida topilgan yechimlarni hisobga olib, tenglamaning umumiy yechimini yozing.

Parametrli kvadrat tengsizliklarni yechish algoritmi:

Kvadrat tengsizliklarni yechishning ikkita usuli mavjud: kvadrat funksiyaning grafigini yasash va intervallar usuli. Birinchi usul unversaldir, chunki diskriminantning ishorasi rol o'ynamaydi. Mos kvadrat tenglama ildizlarining ayirmasi bilan bosh koeffisient bir xil ishorali bo'ladi.

Algoritm va bir o'zgaruvchili kvadrat tengsizliklarni yechish usuliga asoslanib quyidagi algoritmni keltiramiz:

1) tengsizlikni standart holatga keltirib, koeffisientlar, ozod had va diskriminantning parametrdan qanday bog'liqligini aniqlang (zarurat bo'lsa).

2) parametrning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar to'plamini toping; parametrning bu to'plamga kirmaydigan barcha qiymatlarida tengsizlik aniqlanmagan.

3) parametrning noma'lumning kvadrati oldidagi koeffisienti nolga aylanadigan barcha qiymatlarining oraliqlarini toping va topilgan oraliqlarda hosil bo'lgan chiziqli tengsizliklarni yeching.

4) parametrning mumkin bo'lgan qiymatlari orasidan diskriminant nolga aylanadiganlarini toping va hosil bo'lgan bir noma'lumli kvadrat tengsizliklarni parametrning aniqlangan har bir qiymatida yeching.

5) parametrning mumkin bo'lgan qiymatlari orasidan diskriminant noldan katta bo'ladiganlarini va parametrning topilgan qiymatlari uchun mos kvadrat tenglama ildizlarining ayirmasini va bosh koeffisientning ishorasini aniqlang, parametrning aniqlangan qiymatlarida kvadrat funksiyaning grafigini yasang hamda shu grafik asosida tengsizlikning umumiy yechimini yozing.

6) bosh koeffisientni baholab parametrning qolgan mumkin bo'lgan qiymatlari uchun kvadrat funksiyaning grafigini yasang va tengsizlikning umumiy yechimini yozing (bu holda diskriminant manfiy, parabola absissalar o'qini kesmaydi).

7) parametrning barcha qiymatlari oraliqlarida topilgan yechimlarni hisobga olib, tengsizlikning umumiy yechimini yozing.

1-ta'rif. $ax^2+bx+c=0$ ko'rinishdagi tenglama, bu erda x – noma'lum, a, b, c – faqat parametrlarga bog'liq ifodalar, va $a \neq 0$, x ga nisbatan kvadrat tenglama deb ataladi. Parametrlarning a, b, c – haqiqiy bo'ladigan qiymatlari yo'l qo'yiladigan qiymatlari deb ataladi. $a = 0$ da tenglama $bx + c = 0$ chiziqli ko'rinishni oladi va bitta ildizga ega bo'ladi; $a \neq 0$ da u kvadrat tenglama bo'ladi va parametrlarning har bir yo'l qo'yiladigan qiymatlar sistemasida bitta yoki ikkita haqiqiy ildizlarga ega bo'lishi mumkin.

Parametrli kvadrat tenglamani yechish algoritmi:

1) Tenglamani shunday soddalashtirish kerakki u : $ax^2+bx+c=0$ ko'rinishga ega bo'lsin.

2) Tenglamaning x^2 oldidagi koeffitsientini nolga tengligini tekshirish (agar u parametrni o'z ichiga olsa) ($a = 0, a \neq 0$);

3) Parametrning har bir tayinlangan qiymatida tenglama ko'rinishini va ildizlarini tekshirish:

- agar $a = 0$ bo'lsa, u holda tenglama chiziqli va uning ildizlarini chiziqli tenglamani yechish algoritmi bilan topish;

- agar $a \neq 0$ bo'lsa, u holda tenglama- kvadrat tenglama. $D > 0, D < 0, D = 0$ shartlarda parametrning har bir tayinlangan qiymatida ildizlar mavjudligini tekshirish va ularni topish.

4) Parametrning tayinlangan qiymatlarini hisobga olib javobni yozing.

Bir parametrli va bir noma'lumli kvadrat tenglamalarni yechishga misollar keltiramiz

1-misol. Qanday a larda $ax^2 - x + 3 = 0$ tenglama yagona yechimga ega ?

Yechish: 1) $a = 0$ bo'lgan holni qaraymiz, u holda tenglama: $-x + 3 = 0$ ko'rinishni oladi, u chiziqli tenglamadan iborat va yagona yechimga ega $x = 3$.

2) Agar $a \neq 0$ bo'lsa, u holda kvadrat tenglamaga ega bo'lamiz. $D = 1 - 12a$.

Tenglama yagona ildizga ega bo'lishi uchun $D = 0$. $1 - 12a, a = \frac{1}{12}$ bo'lishi zarur. **2-misol.**

Qanday a larda $(a-2)x^2 + (4-2a)x + 3 = 0$ yagona yechimga ega?

Yechish. 1) $a = 2$ bo'lgan holni qaraymiz, u holda tenglama $0x = -3$ ko'rinishni oladi va yechimga ega emas.

2) Agar $a \neq 2$ bo'lsa, u holda berilgan tenglama – kvadrat tenglama. Tenglama yagona ildizga ega, agar $D = 0$ bo'lsa.

$$(4-2a)^2 - 12(a-2) = 16 - 16a + 4a^2 - 12a + 24 = 4a^2 - 28a + 40$$

Viyet teoremasiga ko'ra $a = 2$ yoki $a = 5$. $a = 2$ qiymat to'g'ri kelmaganligi uchun $a = 5$.

Xulosa: Parametrli tenglama va tengsizliklarga doir mashq va topshiriqlarni yechish bosqichlari asosida o'rgatish, ular yordamida tahlil qilish, tadqiqot o'tkazish ularning mantiqiy matematik faoliyat tadbirlarini o'quvchilarning amaliy faoliyatda zarurligi va qo'llash usulariga o'rgatishda foydalanish o'quvchilarning bilim saviyalarining oshishiga va fikrlashlarini o'stirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda ularning analitik tafakkurini shakllantrishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Conclusion: Teaching exercises and tasks on parametric equations and inequalities on the basis of solving stages, using them, conducting research, using their logical mathematical activities in teaching students the need for practical activities and methods of application. has a positive effect on the growth of their levels and the growth of their thinking, and has a positive effect on the formation of their analytical thinking.

Вывод: Обучение упражнениям и задачам на параметрические уравнения и неравенства на основе этапов решения, использования их, проведения исследований, использования их логической математической деятельности в обучении учащихся необходимости практической деятельности и способов применения положительно влияет на рост их уровня и роста их мышления, а также положительно влияет на формирование их аналитического мышления.

FOYDALANILGANADABIYOTLARRO‘YXATI:

1. I.A.Karimov. Barkamolavlod –O‘zbekistontaraqqiyotiningpoydevori. T.:O‘zbekiston,1997.
2. Арзикулов А.У. Параметрғабогликквдратучхадлар. Халктаълим, 1998 , № 1, 83-86 бетлар.
3. Очилов П.И. , Арзикулов А.У., Параметрли масалалар ва тестлар. Халк таълим ,1998 й.
4. Горнштейн П.И. Задачи с параметрами. - М.: Гимназия, 2002.
5. Шахмейстер А.Х. Задачи с параметрами в ЕГЭ. Санкт- Петербург, Москва. 2006.
6. Шахмейстер А.Х. Уравнения и неравенства с параметрами. Санкт- Петербург, Москва. 2006.